

HISOR TOG‘ TIZMASI EKO TURIZMI

Adham Abdiraxmonov

email@ pochta: adhamabdurahmonov05@gmail.com

Xudaynazarov Kamronbek

Xoliqulov Abdumalik

Hasanov Shohjaxon

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: Eko turizmga kun sayin talab oshib bormoqda. Ko‘pgina shaharda yashaydigan insonlar biroz muddat tog‘ yon bag‘irlarida yoki ekologik bog‘larda bo‘lish xohlaydi. Ushbu maqolada “Hisor tog‘ tizmasidagi” eko turistik manzillarni tadbiq etish va uni qanday rivojlantirish bo‘yicha ilg‘or g‘oyalarni ilgari suriladi. Hozirda katta muammo aylanayotgan, daraxtlarni kesishni oldini olish va uni eko turizmga salbiy ta‘siri haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Hisor tizmasi, Maydanak platosi, Boysun Bahori, Hazrati Sulton cho‘qqisi, Sanatoriyalar.

Kirish: Hisor tog‘ tizmasi markaziy osiyoda joylashgan bo‘lib. Asosan O‘zbekiston va Tojikiston Respublikalar orasida joylashgan. Bu tog‘dan bir qancha yirik daryolar irmoqlari boshlangan. Misol uchun Qashqadaryo Hisor tog‘ tizmasining Tog‘tosh davonidan boshlanadi. Jinnidaryo Hisor tog‘ tizmasining Oqota va Shertog‘ tog‘lari orasidagi buloqlardan boshlanadi. Oqsuv Hisor tizmasining Botirboy va Seversev tog‘ muzliklari hosil qilgan irmoqlarning to‘planishidan hosil bo‘ladi.

Tanxozdaryo tizmadagi G‘oziko‘ldan boshlanadi. Hisor tog‘ tizmasida qo‘riqxonalar ham mavjud.. Eng baland joyi 4643 metrlik Dukdon tog‘i hisoblanadi. [Hisor tizmasi tarkibida Amir Temur g‘ori, Maydanak platosi, Maydanak astronomik observatoriyasi, Hisor davlat tog‘-archa qo‘riqxonasi va boshqa ko‘plab joylar ham](#)

[mavjud](#). Bu tizma Zarafshon, Qashqadaryo va Amudaryo havzalarining suvayirg'ichida joylashgan.

Tuzilishi asosan granit, ohaktosh, slanets, gips, konglomerat, dolomit va boshqalardan tashkil topgan. Hisor tizmasi va uning yirik tarmoqlari Boysuntog' va Ko'hitangtog' asosan granit, ohaktosh va slanetsdan tarkib topgan. Tog' tizmaning janubi-g'arbiy tarmoqlari tektonik jihatdan Hisor megaantiklinalining janubi-g'arbiy qismiga to'g'ri keladi. Ular bo'r, paleogen va neogen davrining cho'kindi jinslari bilan qoplangan. Hisor tog' tizmasi O'zbekiston va Tojikiston Respublikalarida joylashgan. Shimoliy yon bag'ri ancha tik va qoyali, janubiy yon bag'ri esa qiya bo'lib, keng platolar va unumdor vodiylardan iborat. Adirlarda va past tog'larda karst relyef shakllari, voronkasimon chuqurliklar va ungurlar mavjud. Hisor tog' tizmasida O'zbekiston hududidagi eng baland cho'qqi Hazrati Sulton cho'qqisi joylashgan. [Shu bilan birgalikda hududda](#) Boysuntog' [va](#) Chaqchar tog' cho'qqilari [ham joy olgan](#). Hisor tog'ida hozirda eko turistik zonalar kam va ularga mahaliy sayohlar tashrif buyiradi. Lekin yil sayin eko turizm sekinlik bilan rivojlanmoqda. Misol uchun Maydanak platosida tog' chang'I kurot qurilmoqda. Unda zamonaviy uskunalar o'rnatilgan.

Boysun Bahori, O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida o'tkaziladigan noyob xalqaro festivaldir. Bu festivalda Sharq etnik madaniyatining zamonaviy va an'anaviy tomonlari birgalikda namoyish etiladi. Globalizatsiya davrida bu an'analar kuchayib ketmoqda, lekin ularni faqat katta shaharlardan uzoq qishloqlarda topish mumkin. Festivalning maqsadi bu an'alarini jamlayib saqlash, bu traditsiyalarni Boysun tumanida, O'zbekistonda emas, balki butun dunyoda saqlashdir. Bu festivalda etnosport, velomarafon, uloqko'pkari, varrak uchirish, chillak va boshqa xalq o'yinlari ham o'tkaziladi. Festival yakunida eng yaxshi folklor-etnografik jamoalar, sport va xalq o'yinlari g'oliblari munosib taqdirlanadilar. Boysun go'zalligi YuNESKO tomonidan "Insoniyatning og'zaki va nomoddiy madaniy merosi" durdonasi sifatida ro'yxatga olinib, 2008-yilda Insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Hisor Tog'ida joylashgan sanatoriyalar sog'likni tiklash, dam olish va

tinchlikni ta'minlash maqsadida xizmat ko'rsatadigan turar ekan. Bu yerlar odatda kasalliklar, yuqori yuk, stress yoki boshqa sog'lik muammoalari bilan bog'liq odamlarga yordam berish uchun mo'ljallangan. Sanatoriylarning ko'p yondoshma usullari mavjud, masalan:

Mineral Suvlar Terapiyasi: Hisor Tog'ida joylashgan sanatoriylar odatda mineral suvlar bilan boyitilgan, kimyoviy komponentlarga boyitilgan suvlar orqali davolanishni taqdim etadi. Bu suvlar tibbiy foydaliyatlari bilan mashhur va mushtariy izofatlar va mineral tuzlari bilan boyitiladi.

Goryachiy va Sochuvchi Qishloq Hududlari: Ko'p sanatoriylar xom asboblarni, turli terapiya usullarini va ichimliklarini tark etish uchun goryachiy va sochuvchi qishloq hududlari etrafida joylashgan. Bu joylar tabiiy uni sharoitida odamlarga oddiyqda tozalash, sariq va suvli quvvat, va odamning umumiy tuzilishi va ruhini yanada yaxshilash uchun yarashadi.

Tibbiy Massaj va Fizioterapiya: Sanatoriylar odatda tibbiy massaj, fizioterapiya va qattiq terapiya usullarini taqdim etadilar. Bu tur davolash usullari odamlarga kasalliklarni davolash va sog'likni tiklashda yordam beradi.

Davo Pishirish Usullari: Ular kasalliklar, kasalliklar davolash va davolashda keng qo'llaniladigan ma'lumotlar, mashhur o'quv materiallar, va ko'p tomonlama yondashuvlarni taqdim etadilar.

Tibbiy Tushunchalari Va Ovqatlanish: Sanatoriylar odatda kasalliklarni davolashda yaxshi tushunchalar va ovqatlanish usullarini ko'rsatadilar. Bu, insonlarga tabiiy va sog'likli ovqatlar bilan ta'minlash orqali sodda tarkibiy ovqatlanishni ta'minlash orqali amalga oshiriladi.

Davo Buyumlari: Sanatoriylar odamlarga kasalliklarini davolashga yordam berish uchun ma'lum davolash buyumlari bilan ta'minlangan. Bu davolash buyumlari odatda tabiiy vositalar bilan ishlab chiqilgan yoki mahsus mashinlar orqali amalga oshiriladi.

Lekin kun sayin o'rmonlar qisqarib ketmoqda. Bunga hukumat yetarli chora ko'rishiga qaramasdan hali hamon daraxtlar kesilishi kuzaarilmoqda. Bu albatda

ekologiyaga ham ta'siri ham bor. Misol uchun yog'ingarchik yil sain kamayib daryo o'zanlari qurib bormoqda.

_Xulosa: Hisor tog'da joylashgan barcha infra tuzilmalarga jiddiy etibor berish berak. Kun sayin eko turizmga talablar oshib bormoqda va bu sohani rivojlantirishga tueki beradi. Turistlarni jalb qilish uchun barcha zamonaviy qulayliklar bilan taminlash va narxini hamyonbop qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

https://uz.wikipedia.org/wiki/Hisor_tizmasi

<https://uzbekistan.travel/uz/o/ozbekiston-toglari/>

<https://uzbekistan.travel/uz/o/boysun-bahori-festivali-jahon-oavlari-nigohida/>

[https://yuz.uz/uz/news/xitoy-matbuoti-boysun-bahori-festivali-haqida-maqola-
elon-qildi](https://yuz.uz/uz/news/xitoy-matbuoti-boysun-bahori-festivali-haqida-maqola-elon-qildi)

<https://qomus.info/encyclopedia/cat-h/hisor-tizmasi-uz/>

<https://www.advantour.com/us/uzbekistan/festivals/boysun-bahori.htm>